

Etnografía de una Barra Brava en acción

Andrés Recasens Salvo

Introducción

La etnografía sobre la «barra» de *Los de Abajo* la realicé durante un partido del fútbol profesional, entre los equipos del club de la Universidad de Chile y del club Palestino¹. Este se llevó a cabo el jueves 13 de mayo de 1993 a las 20 horas. El primero de ellos debía ganar este partido para poder mantener su opción en el grupo en el que competía. El grupo era liderado por el club Temuco con 9 puntos, luego estaba Palestino con 5 puntos, después la Universidad de Chile con 3 puntos y, finalmente, Ñublense con 0 puntos. Esta etnografía corresponde a una mirada distinta a la del diagnóstico antropológico del que he informado en un texto anterior. Debo partir diciendo que una de las experiencias vividas durante el estudio que más me impresionó, fue la que viví cerca del *pozo* de la barra de Los de Abajo. Y debo confesar que me fue muy difícil cumplir con la exigencia de traducir el evento, para volcarlo en el libro, que me tocó observar. Se trataba de rituales que semejaban un verdadero oratorio pagano, en donde primaba una agitación continua y un rebullir fervoroso, que hacía difícil el registro etnográfico. Era necesario, para llevarlo a cabo, realizar pinceladas simultáneas, multivalentes y multifacéticas. Por la forma y sentido de la experiencia vivida, me sentía obligado a una traducción lo más fiel posible, sin descomponerlo en secuencias, porque eso me haría perder no solo el movimiento orquestado de los sujetos oficiantes, sino también los aspectos sensoriales y emocionales que el evento me comunicaba. Era preciso ponerse en la situación de describir un evento que se diese, simultáneamente, en un ámbito-ambiente con un carácter total. Me obligué a tal cual habría sido una experiencia imaginaria, como el realizar una etnografía de una carrera de caballos en un club hípico lleno de público y apostadores. Todo ello generando una atmósfera envolvente. Sentí la imperiosa necesidad de subirme a un caballo y me vi corriendo junto a los jinetes, oí sus gritos y sus cábalas, sentí los latigazos al lado de mi cuerpo, olí el sudor de los caballos, escuché el clamor de los apostadores que urgían a jinetes y caballos, vi la tierra deslizándose bajo un torrente de cascos al galope, sentí que golpeaba mi cara una lluvia de terrones y, arriba, una ola de jinetes y de fustas levantando una espuma de coloridas sedas.

En el relato de la etnografía, tuve la sensación de una similar experiencia. Me vi envuelto en un «campo intersubjetivo» de insospechada fuerza y emotividad. Y el relato resultante, debo confesar, no fue tanto un asunto de opción elegida.

¹ Versión actualizada (mayo de 2025). Originalmente publicado en mi libro *Las Barras Bravas* (Bravo y Allende editores, 1999).

I. El relato

Dos horas antes de comenzar el partido, se encontraban unas pocas personas en las graderías debajo del marcador, en la zona sur del Estadio Nacional de Chile, sector que ocupan los miembros de la barra de Los de Abajo.

Poco a poco veo juntarse más gente. Unos jóvenes se encuentran colocando unos lienzos, cinco en total, en el sector sur, desde la parte alta en donde está el marcador electrónico hacia abajo hasta el sector de las rejas, donde son amarrados. Llevan los colores de la «U»: rojo y azul. Algunos muchachos, de no más de dieciséis años, corren de arriba a abajo por las graderías empujándose entre ellos, pero sin pretender hacer caer a nadie; pasan cerca mío y noto que, por lo menos uno, se encuentra visiblemente borracho.

Desde la entrada del estadio, el tam-tam del Bombo anuncia su llegada. Lo veo emerger desde una de las bocas que conecta las escaleras que suben desde los corredores que van por debajo de las graderías, hasta la entrada al sector en donde están ubicados los hinchas de la «U». Detrás del Bombo, acompañándolo con gritos, cantos y golpeando las palmas de las manos, vienen unos 60 jóvenes que pertenecen a un rango de edad que va desde los 12 hasta los 25 años. Se porta el Bombo como si fuera el «Santo Grial» que hará posible y dará sentido a la «liturgia» que se representará durante los 90 minutos del partido.

Algunos gritan : ¡Ce-ache-í, Chi, l-e, le, chi-chi-chi, le-le-le, Universidad de Chile! ¡Dale, dale, dale, león, dale...!

En las galerías veo matrimonios jóvenes acompañados de sus hijos, a los que les han comprado banderines, cintillos y gorros con símbolos de la «U». Los niños son los primeros que agitan sus banderas. También se ven jóvenes solos, con vestimentas que hacen pensar que se vinieron directamente del lugar de trabajo.

El equipo Palestino entra a la cancha por la manga de plástico que se implementa, transitoriamente, para que los jugadores que ingresan al campo no reciban los proyectiles lanzados desde las galerías. Se escuchan unos pocos silbidos desde la «barra azul»; se nota que lo importante en el partido no va a ser el contrario, sino el equipo «azul». Se cantan estrofas cortas que se usan para llamar al equipo a que entre a la cancha:

“Vamos, vamos leones,
salgan campeones...”

“Cuando el Bulla sale a la cancha
se levanta el clamor popular
el estadio se pone de pie
y la hinchada empieza a gritar”

“Porque te quiero tanto
te vine a ver,
porque te quiero tanto
te vine a alentar,
sale Bulla de mi pasión
te llevo dentro del corazón”

Como respondiendo al llamado, ingresa por una manga el equipo de la Universidad de Chile, el equipo azul. Algunos de sus jugadores, no más de siete, se acercan al sector en donde está la barra y levantan los brazos, saludándola. Es un gesto de reconocimiento, pero que noto muy mezquino, desabrido. Es una migaja que no corresponderá en absoluto a la entrega y al esfuerzo físico y emocional que les será ofrecido durante dos horas por los barristas. La barra no nota o no hace caso de esta indiferencia y saluda a su equipo gritando con entusiasmo. Como decía en otra parte, ellos se autodenominan como “bullangueros”, en el sentido de revoltosos, bulliciosos. Y el término «Bulla», una derivación del anterior, lo utilizan para designar a la barra y al equipo.

Los vendedores ambulantes interrumpen de vez en cuando la vista de lo que ocurre en la cancha, al pasar por entre las graderías gritando sus mercancías: maní, emparedados con palta y jamón, bebidas, gorros, banderas e insignias de la «U».

Toda la actividad surge del núcleo de la barra: los gritos, cantos, saltos, etc., el llamado «pozo», en donde se encuentran unos doscientos jóvenes. Yo me he ubicado cerca de ellos. Los jóvenes barristas son ordenados y dirigidos por los líderes a cargo del Bombo. Este va a ser tocado por lo menos durante unas dos horas, desde la llegada al estadio hasta que se sale de éste.

Sobre el muro divisorio que hace la separación del núcleo inferior de la barra hasta donde se ubica el Bombo y las cajas de percusión, se encuentran parados unos treinta niños, adolescentes y jóvenes, que van formados desde la derecha en donde se encuentra el Bombo, hasta topar a la izquierda al otro costado del muro. Ambos grupos convergen hacia el Bombo, y desde ahí incentivan a los hinchas del equipo de la «U» a cantar y a gritar. Los jóvenes que están parados sobre el muro, y cuya edad promedio no debe ser más allá de dieciséis años, casi no miran el partido. Su función es levantar el ánimo de los rezagados, de los remolones. Son los que «recogen» los gritos y cantos desde el «pozo» y los transmiten hacia los que se encuentran fuera de éste.

Algunos demuestran su desesperación al ver que los hinchas no se contagian con el entusiasta e incesante saltar, cantar y gritar de la barra durante el partido, que ya se ha iniciado.

Como un juego, la barra de Los de Abajo comenzó a darse de topetones entre ellos, a veces produciendo choques bastante violentos, pero como una gracia, una forma de demostrar su alegría. Esto se hacía al ritmo de un canto: “Movéte loco, movéte...”, sin duda alguna de influencia de barras bravas argentinas. Además, algunos se llevaban a la boca una «petaca» que presumiblemente (según mis ayudantes) contenía pisco.

Dos muchachos subidos al muro, cercanos al Bombo, gritan y hacen gestos de reconvencción hacia la hinchada. Muestran caras de desesperación, de angustia al ver que no logran hacer saltar y palmotear a una hinchada todavía renuente; sus camisas están mojadas de sudor por su continuo saltar al compás del Bombo; impresiona su ronquera, que es el resultado de haberse «hecho tira la garganta» gritando y cantando:

“Muchas veces fui preso
y muchas veces me rompí la voz,
yo al Bulla lo quiero,
lo llevo dentro del corazón”

Los del muro parecen notar mi quietud. Me siento obligado a levantarme y saltar y gritar más o menos lo que he escuchado. Me duelen las piernas y vuelvo a sentarme, mientras ellos insisten en que todos participen. Apuntan con el dedo a la hinchada y les gritan: “– ¡Qué les pasa, huevones! ¡Mírennos como estamos! y ¿ustedes?” En todo este tiempo la «barra», esa del sector inferior, la del «pozo», produce y hace emerger una energía impresionante. Energía envolvente que me arrastra a emociones y sentimientos de gran intensidad. Es esta energía la que moviliza a todo el estadio. Los hinchas, levantándose y sentándose alternadamente, hacen olas que recorren gran parte del estadio. Y éste se me aparece como un enorme barco. Y el sonido del Bombo se asemeja a cómo debía sonar el monótono tam–tam que en las galeras concertaba la acción de los galeotes encadenados a sus bancas. Los barristas del «pozo» son los forzados, los marginados echados a galeras: reman con sus saltos, sus golpes de mano, sus gritos y cantos, bajo la mirada severa de los cómitres, de los capataces, de los encargados del Bombo.

Durante 90 minutos se cantarían esos mantras llamando al suceso, pequeño y fugaz, de una pelota de cuero inflado, de no más de 15 cm. de circunferencia, que aprovecha el descuido o la incompetencia de un simple mortal y se cuelga por un rectángulo hasta quedar cogida en una malla. Los del «pozo» y la barra se han atado a una emoción que no los suelta, que no los soltará hasta el final

del partido, marionetas de un drama que los hace vivir una felicidad que en ninguna otra parte encontrarán, o sabrán buscar.

Y se produjo el gol de la «U». Un sólo grito y una carrera frenética hacia las rejas. Fue como una estampida de todos los barristas del «pozo» que buscaron las rejas para golpearse en ellas, para quedar colgados de ellas. Una ola de cuerpos que buscaban desesperados llegar a “latigarse” en las rejas, en un acto de sacrificio, de sentir un dolor que compensara la dicha, de purgar una felicidad, para así poder ganar el derecho a otro instante similar; a gritar y tratar de tocar con las manos algo, un algo fugaz que estuvo ahí, en la cancha, esa jugada que ya no está y que hizo tronar a todo el estadio, a toda la hinchada que excedía en mucho a los barristas, porque ahí, entonces, todos gritaron el gol. Y ese atronar me llegó como un grito inhumano. No era fantasía el que viera a los barristas parados sobre el muro y a los encargados del Bombo como los oficiantes, los sacerdotes de una liturgia que buscaba denodadamente producir el gol. No por el gol mismo ni por el triunfo, sino para hacer sentir la voz de Júpiter Tonante, ahí, en el estadio. Voz que fue recogida por las redes del circuito electrónico y llevada hacia todas las pantallas de televisión; que fue recogida por los satélites y de ahí al mundo entero.

Fue realmente impresionante la reacción de los barristas ante el gol. Y me asusté. Me encontraba en otro mundo en donde podía pasar cualquier cosa. Sentía que había traspasado al otro lado del espejo de mi mundo. Traté de dejarme ir, de sentir la marejada violenta de esa energía que brotaba del «pozo» en donde estaba el núcleo fervorizado de la «barra». Ahí, unos y otros seguían abrazándose, felices, sin atinar a quien se estrechaba en los brazos; por lo demás, había lágrimas que no dejaban ver bien al otro.

Todo lo anterior duró solo algunos minutos y luego volvió a comenzar el ritual de la espera, de la preparación de otro instante similar. La barra tenía que impulsar a través de sus gritos, saltos, golpeteo de manos y cantos, que se repetían una y otra vez, hasta veinte veces lo mismo, para que saliera otro gol, otra vez una pelota pequeña que impulsada por un pie igual de pequeño, entrara por un cuadrilátero y llegara hasta una red; ese gesto, ese acontecimiento que en sí no valía nada, era el que gatillaría el sonido de trueno que emanaría del volcán del estadio, llenando ése y otros espacios, una voz tonante de alguien sobrenatural que solo así se podía hacer presente. Los gritos, el golpear de manos y los cantos, seguían emanando y transmitiéndose desde ese «pozo-caldero» productor de energía. Ahí se llevaba a cabo lo más importante del partido, desde ahí se dirigía el impulso de los jugadores, desde ahí saldría el gol; ellos eran los protagonistas de todo el acontecimiento. Y cantaban:

“Vamos azules
que tenemos que ganar
esta hinchada
no te deja de alentar”

“Jamás, jamás
te dejaremos, Bulla;
lo digo con orgullo:
¡Tú eres mi pasión!”

Hubo otro gol de la “U” y sucedió lo mismo. Pero yo ya estaba preparado y traté de disfrutar la magia y el encantamiento que éste producía. Y luego vinieron los goles del empate de Palestino. En el primero escuché a alguien gritar: “-¡Turco tal por cual!” Seguramente en contra del que metió el gol a la “U”. Pero no sonó como un insulto que presagiara desmanes en contra del equipo contrario. Más me pareció una reconvencción contra alguien que ha entrado a una fiesta a la cual no ha sido invitado. Y aquí se notó la diferencia considerable entre la hinchada y la «barra». Mientras la hinchada se empezó a sentar, a desesperarse, a no gritar, a desentenderse, la «barra» redobló, si fuese posible, sus esfuerzos, saltos y cantos en apoyo al equipo. Gritaba más y más comprometidamente, y cada canto era una declaración de lealtad, como aquélla:

“No me importa lo que digan
lo que digan los demás
yo te sigo a todas partes
cada vez te quiero más”

Cada grito era un aliento generoso al equipo; y hubo cantos que declaraban sencillamente su amor, su lealtad a toda prueba, hasta la muerte. Especialmente uno que expresaba una calidez, una ternura y una entrega que me emocionaron hondamente; cantado con una sencillez incomparable:

“A pesar de todo
yo estoy aquí.
Porque soy de Abajo
muero por tí”

Durante el año 1989 nació la «barra» de Los de Abajo. Justo en la situación adversa en que el equipo desciende a segunda división. En ese partido con Cobresal, que la Universidad de Chile perdió y que le valió el descenso, se selló un compromiso entre *Los de Abajo* y el club. Un compromiso que se sacraliza con la solemnidad de un ritual, en el cual, entre sollozos, los jóvenes y jugadores se juraron lealtad para siempre. ¿Cuánta fuerza tuvo eso? Los de Abajo, como

el joven Orfeo, juraron acompañar a Eurídice hasta el Hades y traerla de vuelta desde el Infierno. Un año durará el exilio en el Infierno. El compromiso de lealtad y amor se cumplió y se selló, por lo menos por parte de los jóvenes barristas, para siempre. Recuerdo lo que me dijera un miembro de la «barra» de Los de Abajo sobre lo anterior: “-El año que la «U» estuvo en segunda división, fue el año que más fui a apoyar al equipo. Ahí nacieron Los de Abajo, ya que la barra oficial no tenía la garra suficiente para «levantar» al equipo y devolverlo a la primera división. Había que sacrificar pulmones y gargantas, y para eso se necesitaba amor. Sentimos el ascenso a primera división como nuestro ascenso.” Y el mito se instaló para fijar para siempre lo que allí ocurrió. Porque merecía y acreditaba una leyenda. Y así la sentí cuando me la contaron. ¿Mito de muerte y resurrección? Triple mito. Mito de muerte, de resurrección y mito de origen.

El primero selló los lazos entre ese grupo de jóvenes sollozantes, no muy numerosos, y el equipo que debía descender a los infiernos. Pero también el sacrificio de los jóvenes, algunos casi niños, que se comprometieron a morir con ellos. No a esperar el retorno, sino a acompañar al equipo en su viaje a las profundidades durante todo un año. Hubo jugadores que no participaron de pleno en el ritual porque se encontraban tirados en el pasto de la cancha, llorando. O, tal vez, era el rol que les estaba destinado en la escenificación de la tragedia. Entonces, el mito legitimó el nacimiento de Los de Abajo como barra oficial del equipo. Equipo que los necesitaba y los requería para poder resucitar y regresar de la muerte. De este modo, el equipo «azul» se daba el lujo de obtener un amor y una lealtad que sólo los faraones del imperio antiguo lograban al llevarse consigo a esposas, parientes y cortesanos a la tumba. Como nadie, el equipo logra que los jóvenes quieran morir para resucitar juntos en la victoria sobre la muerte: “-Lloré como un niño, y junto a unos amigos juramos seguir siendo «azules» para siempre.” El acontecimiento queda, entonces, fijado en el colectivo y se incorpora, mejor dicho, se encarna en lo más hondo de cada uno de los participantes en él. Un encantamiento que los convierte en concurrentes a los acontecimientos sacralizados por cada mito. Acontecimientos que crean una exigencia de atadura invisible, de la que cada uno se vivencia como totalidad junto a los otros.

Y el estadio tronó de nuevo. Respondió a los esfuerzos de esos “suplicantes” con un tercer gol para la «U». Y el desborde fue de locura total. La estampida hacia las rejas fue a romperse, a martirizar sus cuerpos; ellos corrían al ritual del sacrificio mientras el Júpiter Tonante transmitía a las afueras del estadio y al mundo entero que se había dado de nuevo la ocasión para que Él hablara. Hubo lesionados en esa ofrenda de cuerpos flacos, sudorosos, macilentos, golpeándose contra las rejas de fierro.

¿Pero a quién le importaba? No a ellos, precisamente. Estaban ocupados en demostrar su hermandad mediante abrazos y besos; la hinchada con los que estaban subidos al muro, y éstos con los de la barra ubicados en el «pozo».

Un carabainero se hizo notar y ahí me di cuenta que ellos habían estado siempre ahí, con sus perros, cuidando algo. ¿Pero qué? No era lo que estaba sucediendo, pues eso no era objeto de cuidado. Solo estaban ahí. Un muchacho pasó saltando y cantando su júbilo cerca de uno de los carabineros; el perro que éste sujetaba se espantó y lanzó un mordisco. Vi que le había cogido de pasada el brazo. El muchacho se detuvo, asombrado, y se levantó la manga. Corría un hilillo de sangre. Miró al perro y luego al carabainero, se bajó la manga y siguió su camino hacia la «barra» de Los de Abajo, saltando y cantando nuevamente. Sentí que algo debió haber llenado el vacío que se produjo, algo que restañara el equívoco, tal vez una disculpa que cruzara el abismo.

Y la «barra» había vuelto a su canto en el que ofrecía su entrega, su amor y lealtad a toda prueba, un canto sencillo y hermoso en su contenido. Pero más aún en la forma en que era cantado:

“A pesar de todo
yo estoy aquí.
Porque soy de Abajo
muero por ti”

Palestino no quería soltar la presa. Volvió al ataque y empató de nuevo. El partido se ponía al rojo. Y de nuevo se produjo la misma dinámica. La hinchada se desmoronó, se sentó, dejó de saltar y de gritar. Gestos de impaciencia y de desaprobación. Mientras la barra seguía los mandatos del Bombo que marcaba los cantos y gritos, saltos y palmadas, cada vez con mayor ahínco. Y los muchachos parados en el muro, los ojos llorosos, pedían a gritos que se acompañaran los cantos. Algunos se habían sacado las camisetas sucias y sudadas en esa noche fría de otoño.

A quince minutos de finalizar el partido, vi entrar al sector donde se encontraba la barra y los hinchas de la «U» a una centena de jóvenes. Mis ayudantes me informaron que a esa hora se abrían las puertas del estadio para que pasara la gente que no había podido entrar por falta de dinero para pagar la entrada. Y casi ahí mismo vino el gol del desempate de la «U», el 4-3. ¡Ah! ¡Qué delirio! Bastaría ahorrarse palabras y elevar al cuadrado lo que había observado en los tres goles anteriores. El estadio se levantó al unísono, desde el sector de la barra al de la hinchada, hasta las tribunas. La barra entera se fue a las rejas, los gritos, los saltos, las palmadas, los abrazos, todo de una vez y para siempre. Nadie podía dejar de sentirse preso en ese impresionante regocijo colectivo. Y ahí de nuevo el canto, la salmodia que rememora los sucesos de un tiempo mítico,

cuando se estaba en los infiernos y se declaraba el amor a toda prueba de los héroes al pueblo amado, al pueblo castigado: “A pesar de todo, yo estoy aquí (contigo, en el infierno, sufriendo la humillación y las penurias; cumpliendo la pena impuesta por los «Seres Malos»). Porque soy de Abajo, muero por ti (la ofrenda de la vida, el sacrificio de sí mismo para liberar a su pueblo, al equipo azul y a la institución, de la muerte)”. ¿Qué más podría decir para explicar lo que siento en este participar ajeno en un ritual que recién se me descubre? Esos niños, los del muro, los “suplicantes”, no pudieron vivir el acontecimiento. Lo que hacen es llevar a cabo el ritual para reintegrar y reintegrarse en ese tiempo extraordinario. Porque al evocar el suceso primordial se es coexistente en el “tiempo sagrado” y se comparte junto con todos los actores que le dieron carne; con los vivos y los muertos que lo vivieron. Así revive el descenso: mito de muerte; el ascenso: mito de resurrección; y la presencia de los héroes que realizaron la hazaña y legitimaron a la barra de Los de Abajo: mito de origen. Tres mitos que se acoplan en un Gran Mito. Y éste se vive como si fuese una experiencia “religiosa”. Entonces, ya no se está en el mundo ordinario, en la opacidad de los acontecimientos cotidianos de la población, en la pobreza, en el no-reconocimiento. Inmerso en una “atmósfera sagrada”, siento que son ellos los que, mediante el ritual que ejecutan, impiden que el equipo azul regrese al mundo subterráneo, a la humillación de jugar en los «potreros». Ellos parecen saberlo; pero el equipo sólo lo intuye.

Y desde ese momento la «barra» estuvo al acecho. Gritaba y «azuzaba» a sus gladiadores para que no dieran tregua a los Otros, al Enemigo que quería robar el triunfo. Cada minuto, cada segundo que faltaba para el final del partido se sentía que pasaba lento, con una lentitud angustiante. Y cada barrista, con la mirada «fuerte», tratando de «ojear» al contrario para invalidarlo, para que no traspase más allá del área grande, que era el sector de la cancha que ellos le permitían. Hasta que sonó el silbato final.

De pronto, me di cuenta de que un grupo considerable de carabineros había subido con sus perros hacia la parte de arriba del sector sur, y una cantidad no menos considerable comenzaba a subir con sus perros desde el sector de las rejas. Igualmente, desde ambos costados del sector en donde estaba la hinchada y la barra de Los de Abajo. Parecía una «operación embudo». Y aquéllos que habían tocado el cielo con sus manos, los que habían despertado de su letargo a Júpiter Tonante por cuatro veces consecutivas, aquéllos que habían vivido el éxtasis de «su triunfo», fueron devueltos a las profundidades. Poco a poco, el cinturón de carabineros los hizo ir hacia la salida que comunica las galerías con los pasillos que van por debajo de las graderías. Me pareció un regreso al infierno. Era la expiación de los oficiantes y de los feligreses por haber alcanzado esos momentos de exaltación, por el ofrecimiento de un sí mismo que no tiene otro lugar en donde darse con tal intensidad que ahí, en el estadio, en el «pozo». Era indudable el hecho de que en ninguna otra parte un

grupo de cientos de muchachos podía generar una energía de esa naturaleza. Uno de ellos lo expresaba de esta manera:

“—Ser de Los de Abajo es libertad, lucha, entrega, amor, solidaridad. Las cosas más humanas están en la barra: las ganas de gritar, de bailar, de saltar, la dignidad de perder y seguir cantando, orgullo de ser «Azul». Cuando se va perdiendo se canta: ‘Aunque ganes o pierdas, no me importa una mierda, porque soy bullanguero’. Y se repite cada vez más fuerte, vibra la garganta, porque estai’ casi llorando. Se siente algo cuando se canta en un tono amargo, como que cantai’ para no llorar. En realidad, es más que una pasión, son sentimientos. Está la libertad, porque puedes hacer ahí en la barra gran parte de las cosas que tu queri’ hacer. En otras partes no puedes consumir drogas, no podí’ beber pisco, por lo menos no de la manera en que se da ahí la cosa... son las ganas de ser feliz, ser feliz cantando. Una de las pocas veces que tú eres feliz, es en el estadio. Una vez a la semana teni’ la posibilidad de ser feliz en el estadio. No es igual que las otras cosas. Ser de la «U» es pertenecer al color azul, es un color especial, de vida. Claro, la tierra es verde, pero ¡qué es la tierra si el universo entero es azul!”

Y junto con ellos, paso a paso, me dejo conducir hacia las calles interiores que llevan hacia la salida del estadio. Ellos, a veces saltando, otras cantando, iban acompañando al Bombo para depositarlo en la sede del club. Los caballos que montaban los Carabineros dejaban marcas de baba en los cabellos y en las casacas de los barristas. Miradas de reojo, de molestia, de impotencia. Luego, al escuchar algunas grabaciones pude entender el resentimiento que los jóvenes declaraban. No acusaron la humillación a que fueron sometidos. Ahí se era culpable por ser lo que se era: ser de Los de Abajo. Pienso que la Fuerza Policial cumplía una estrategia, pero era evidente que ésta no debía ser extendida a cualquier joven ni a cualquier partido. Ahí no se anunciaba nada, ni por las características del partido ni por los contendientes.

Y de nuevo me surge la pregunta. ¿Cómo puede un grupo así derivar a acciones vandálicas o de guerra a muerte contra ‘los Otros’? Estimo que solo mediante ‘gatilladores’ externos o acciones de «infiltrados» dentro de las barras o que se incorporan durante el proceso de salida del estadio. Lo que sí es claro, es que los «barristas» quedan después del partido en un estado de alta vulnerabilidad y sugestibilidad.

Noto una ansiedad en los barristas por no perder las emociones y sentimientos ganados en el estadio; de no abandonarlos y perderlos. La idea es la de cuidar lo acontecido de manera de seguir viviéndolo; como quien disfrutó una flor y desea llevarse consigo su perfume, su color, su lozanía. Pero las condiciones en que se realizaba la salida, presionada por el fuerte olor de los caballos de la

policía, hacían imposible cualquier sueño de esa naturaleza. Entonces, había que esperar hasta el otro partido.

Escucho de nuevo esa estrofa que rompe el alma, por el contenido, por la forma de cantarla en la cual las vocales se entregaban lentas, la ‘o’ se entubaba y se mestizaba con una ‘u’; y el tono plañidero que venía desde dentro, desde las vísceras:

“A pesar de todo
yo estoy aquí.
Porque soy de Abajo
muero por ti”

II. Comentarios y proposiciones

Emergencia de los primeros *piños*

En un comienzo, uno podía observar que, en algunas barras, ciertos grupos de barristas se instalaban con carteles o lienzos que los identificaban como pertenecientes a determinados sectores de la ciudad. Los nombres señalaban los barrios, poblaciones o vecindarios de donde procedían. En su entorno poblacional se juntaban para preparar su ida al estadio, para juntar dinero para el bus y, cuando las entradas dadas por el club no alcanzaban para ellos, pedían monedas a la gente para entrar al estadio. Esta misma pertenencia e interacción vecinal y la relación alcanzada en esa vida cotidiana, operó como el caldo de cultivo del cual emergió la organización al interior de la barra llamados *piños*.

A veces, la idea de formar un *piño* nace de la afición por un club de algunos jóvenes amigos, con el propósito de integrarse a la barra. O cuando un barrista se da el trabajo de iniciar un *piño* con sus más amigos para luego integrarlo como tal a la barra. Constituido el *piño*, lo primero que se hace es delimitar el territorio mediante murales pintados en lugares específicos, o bien rayando los postes del alumbrado público. Esto se ha generalizado de tal forma, que en las poblaciones, vecindarios y barrios populares es difícil ver postes del alumbrado que no estén pintados con los colores distintivos de algún equipo de fútbol con el cual se identifica el *piño*. Los *piños* defienden siempre su territorio y cuidan sus murales. Cuando hay partidos en que juega un equipo rival y se sabe que su barra puede pasar cerca del territorio y de los murales del *piño*, hacen guardia para defenderlos.

No está muy claro que esta emergencia de los *piños* signifique una desmembración de las barras en unidades menores procedentes de territorios vecinales; o que, por el contrario, se trate de una expansión de las barras hacia la ciudad. Lo primero significaría que la estructura de la barra y el liderazgo

centralizado que ejercen los líderes en ella se estaría resquebrajando a medida que emergen líderes locales, los que tienen una ventaja sobre los líderes centrales, pues mantienen una relación de amistad y cercanía con los miembros de la barra pertenecientes a un vecindario, población o barrio determinado. De este modo, el dominio de un grupo vecinal de barristas por parte de los líderes locales significaría la pérdida de poder sobre la barra como totalidad de parte de los líderes centrales. Lo segundo significaría que la barra (como ente circunscrito a eventos determinados por un calendario de partidos) pasaría a expandirse hacia la ciudad constituyéndose en células que estarían en función diariamente, impregnando las vecindades con su presencia, sus gritos y canciones, sus *grafitis*, y en la atmósfera lograda reclutan nuevos miembros para la barra.

Esta evolución de las barras hacia los piños me sugiere una propuesta que ayudaría de algún modo a vincular a los jóvenes de los piños con su vecindario.

Restaurar el tejido social para una inserción social

De las muchas acciones que se han llevado a cabo para superar los problemas causados por el fenómeno *barras bravas*, algunas han tenido un carácter represivo y no preventivo o propositivo, tal vez porque estas últimas requieren medidas de mayor complejidad, pero son las únicas que dan una solución integral a lo que se está tratando aquí.

Brevemente me referiré a una solución de carácter complejo, pero que estimo sería la más integral. Años antes, en mi país, el proyecto político era unir a la *sociedad civil* y a la *sociedad política* en un todo social vinculado y comprometido en la construcción de país. En el imaginario social estaba presente, aunque de manera difusa, un proyecto de *sociedad civil* que comprometía a todos en una campaña en que cada familia, vecindario, localidad, comuna, provincia, región, sin exclusiones de ningún tipo, se integraba a la tarea de construirse como ciudadanos, conociendo las razones por las cuales lo hacían y respondiendo a sus deseos. Lamentablemente, lo que ha resultado a la fecha es un crecimiento de la *sociedad política* y un incremento exponencial del *mercado*. Pero no hay todavía sociedad civil, sino ciudadanos reclutados como electores o construidos como consumidores y deudores.

Si se intentara reconstruir o crear el tejido social desde lo local, sería un inicio. Pues es el entorno y contenido de la vecindad lo que posibilita el establecimiento de redes sociales articuladas. Tanto el hogar como el vecindario son (o debieran constituir) entornos socioculturales vinculantes e integradores. Y es aquí donde la planificación urbana, en conjunto con la vecinal, debieran unirse e involucrarse plenamente en la construcción de entornos que permitan vías de encuentro y de socialización comunitaria.

Estimular pequeños proyectos que se conciban en el seno de grupos vecinales y que se lleven a cabo en conjunto con los servicios municipales y de gobierno. Entre ellos, proyectos en los que puedan concursar miembros de los *piños* o el *piño* mismo. Así se va aprendiendo por la experiencia colectiva las ventajas de una colaboración solidaria. Se trata de desarrollar sus potencialidades de relaciones vecinales *vinculantes* e *implicantes*, de manera que la vecindad se comporte como un crisol en donde se construya el *ciudadano* responsable, especialmente integrando a los miembros de los *piños* hacia la comunidad en la cual se han generado. Estas acciones aseguran una participación más cálida y eficiente de las personas, y que las podrían transformar en *núcleos operativos de educación ciudadana responsable*.²

Los miembros de los *piños*, en algunas partes, son vilipendiados por los vecinos a raíz de su popularidad como barristas asociados a la droga y a las bebidas alcohólicas, los ojos apagados y rojos por la mariguana, excitados y peligrosos por la pasta base o la cocaína, bailarines incansables por la droga llamada éxtasis, entonces, habría que cambiar esta visión negativa que mucha veces no corresponde a la realidad del miembro del *piño* y abrirse ambos, los barristas y la comunidad, hacia un dialogo fraterno, que los incluya en la vecindad.

Este último tipo de relación de los *piños* con la vecindad o con la población que habitan, posibilita que se abra una oportunidad de integrarlos en la cotidianeidad, en los trabajos comunitarios; ser orientados hacia un destino que tal vez vislumbraron, pero del que se desistieron. Es la oportunidad para que las municipalidades abran concursos públicos dirigidos a los *piños* para hacer trabajos comunitarios y que implique un tipo de remuneración, como una manera de incentivarlos a participar; lo que induciría a que estudien e inicien un camino a una vida mejor, a realizarse como personas, a formar una familia. Y esta voluntad solidaria, aunque sea de parte de un tejido social incipiente, podrá integrar a estos niños, adolescentes y jóvenes a sus entornos sociales fundando lazos con su vecindad. Pero los servicios públicos no pueden ser espectadores pasivos de este proceso, sino que deberán poner recursos materiales y financieros, profesionales y técnicos, a fin de ser parte de esta conjunción de manos que sin saberlo están creando un tejido social, su propia trama social que los hará buscar y ser, primero vecinos, y luego ciudadanos demandantes de ciudadanía para ser constructores y participantes de una sociedad civil.

² Véase en Recasens Salvo, A. (2003). Ciudadano y sociedad civil: ¿otros meta-relatos por desaparecer? *Revista Chilena de Antropología*, (17), 9-31.